

ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЕМ ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ

Кондаурова И.А.,
канд. экон. наук, доцент, заведующий
кафедрой
управления бизнесом и персоналом;
Волович А.В.,
магистрант направления подготовки
«Управление персоналом»;
Русина В.А.,
магистрант направления подготовки
«Управление персоналом»
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
технический университет»

В статье рассматриваются актуальные вопросы, касающиеся проблемы развития персонала предприятия. Осуществлён теоретический анализ подходов к пониманию категории «развитие персонала», сущности понятий «управление развитием персонала», «лично-профессиональное развитие персонала». Определены основные инструменты и алгоритм процесса управления лично-профессиональным развитием персонала предприятия. Выделены проблемы управления профессиональным развитием на отечественных предприятиях и намечены пути их решения.

***Ключевые слова:** развитие персонала; лично-профессиональное развитие персонала; инструменты развития персонала; профессиональное обучение персонала.*

APPROACHES TO MANAGING THE DEVELOPMENT OF ENTERPRISE PERSONNEL

Kondaurova I.A.,
PhD of Economics, Associate Professor
Head of the Department of Business and
Personnel Management;
Volovich A.V.,
Master's student in the direction of training
«Personnel Management»;
Rusina V.A.,
Master's student in the direction of training
«Personnel Management»
SEI HPE «Donetsk National Technical
University»

There are discussed topical issues related to the problem of HR development at the enterprise in the article. A theoretical analysis of approaches to understanding the category of «HR development», the essence of the concepts «management of HR development», «personal and professional development of HR» is carried out. The main tools and algorithm of the process of managing the individual and professional development of the HR' enterprise have been determined. The problems of management of professional development at domestic enterprises are highlighted and the ways of their solution are outlined.

***Keywords:** HR development; personal and professional HR development; HR development tools; professional HR' training.*

Постановка задачи. Наибольшей ценностью любой организации является её персонал. Быстрое развитие общества, изменения в развитии производительных сил в реалиях настоящего, главным фактором которого выступает знание, квалификация, требуют от руководства предприятий повышенного внимания к человеку, его способностям, умениям, компетенциям. Развитие персонала оказывает положительное влияние на рост объёмов и обновления номенклатуры производства продукции или предоставления услуг, улучшение финансовых результатов предприятия. В условиях нестабильности внешней среды, быстрого износа теоретических знаний, умений и навыков способность организации повышать уровень профессионализма своих работников является одним из главных показателей обеспечения её конкурентоспособности. Поэтому управление развитием персонала необходимо рассматривать как одну из важнейших сфер обеспечения жизнедеятельности предприятия, как движущую силу роста его эффективности.

Анализ исследований и публикаций. Исследование теоретико-методологических положений по управлению развитием персонала предприятия осуществляли в своих работах целый ряд отечественных и зарубежных исследователей: Г. Беккер, В. Веснин, Д. Грейсон, Д. Джой-Меттьюз, Д. Меггинсон, Л. Недлер, М. Сюрте, Д. Ходжес, С. Шекшня, И. Хентце и др. [2, 3, 4, 9, 10, 11]. Системный подход к управлению развитием персонала нашёл своё отражение в работах Н. Томаса [14]. Основы компетентностного подхода заложили С. Амарта, Ф. Вайнерт, В. Соловьёв и др. [6].

Актуальность. Проблема развития персонала на отечественных предприятиях приобретает особую актуальность в связи с нежеланием и непониманием многими руководителями предприятий необходимости инвестировать средства в персонал и его профессиональное обучение. Обостряются проблемы, связанные с совершенствованием систем управления развитием персонала предприятий, что обуславливает необходимость поиска новых путей, подходов, инструментов профессионального развития работников.

Целью статьи является исследование и обобщение подходов к управлению личностно-профессиональным развитием персонала предприятия в современных условиях хозяйствования.

Изложение основного материала исследования. Личностно-профессиональное развитие персонала является залогом успешности предприятия. Ведь развитие персонала обеспечивает повышение общего интеллектуального уровня личности, расширяет её эрудицию и круг общения, поскольку образованный человек свободно ориентируется в современном сложном мире, в отношениях с людьми. На основе проведенного теоретического анализа нами выделены основные подходы к пониманию экономической категории «развитие персонала», что представлено в виде табл. 1.

В целом, обобщая вышеперечисленные толкования данной категории, можно сказать следующее.

Во-первых, развитие персонала рассматривается в двух аспектах: как совокупность мероприятий в сфере обучения, повышения квалификации, или как процесс приобретения необходимых навыков, обучение, раскрытие потенциала работников. Бесспорно, оба подхода имеют право на существование, однако, по нашему мнению, развитие персонала должно рассматриваться как процесс, непрерывность которого обеспечивается последовательной реализацией запланированных мероприятий в данной сфере [3, 4, 5, 9, 10].

Таблица 1

Подходы к пониманию категории «развитие персонала»
(составлено на основе [4, 9, 3, 10, 5, 11])

Автор	Ключевая особенность	Определение
Джой-Меттьюз Д., Меггинсон Д., Сюрте М.	Процессный подход , основанный на совершенствовании знаний и умений работника	Целостный и активный процесс совершенствования связанных с трудовой деятельностью знаний и умений на основе использования широкого спектра обучающих методов и стратегий
Шекшня С.В.	Процессный подход , направленный на раскрытие личностного потенциала работника	Процесс подготовки сотрудников к выполнению новых производственных функций, замещению должностей, решению новых задач, нацеленный на преодоление расхождений между требованиями к работнику и качествами реального человека
Веснин В.Р.		Проведение мероприятий, содействующих полному раскрытию личностного потенциала работников и повышению их способности осуществлять вклад в результаты деятельности организации
Хентце И.	Функционально-процессный подход , направленный на развитие индивидуальных способностей работников	Функция, направленная на содействие членам рабочего коллектива всех иерархических степеней в овладении квалификацией, необходимой для выполнения нынешних и будущих профессиональных требований. Предусматривает содействие развитию индивидуальных склонностей и способностей работников, особенно с учётом изменений характера деятельности, а также интересов производственных и индивидуальных целей. Процесс, происходящий в ходе определённой последовательности действий с учётом поставленных целей, то есть улучшение производственного потенциала работников предпринимательства
Кибанов А.Я.	Функциональный подход , учитывающий не только обучение кадров, но оценку персонала, планирование деловой карьеры и кадрового резерва	Совокупность организационно-экономических мероприятий службы управления персоналом организации в сфере обучения персонала организации, его переподготовки и повышения квалификации. Эти мероприятия охватывают вопросы профессиональной адаптации, оценки кандидатов на вакантную должность, текущую и периодическую оценку кадров, планирование деловой карьеры и служебно-профессионального продвижения кадров, работу с кадровым резервом
Недлер Л.	Системный подход , направленный на изменение профессионального поведения	Комплекс организованных действий, направленных на изменение профессионального поведения

Во-вторых, в большинстве определений термин «развитие персонала» ограничивают профессиональным развитием. Однако нельзя, по нашему мнению, отделять профессиональное и даже организационное развитие работника от его развития как личности. Только в случае гармоничного развития всех (личностных, профессиональных, социальных и др.)

характеристик человека можно говорить и о развитии работника как таковом вообще [5, 9, 10, 11].

В-третьих, развитие часто отождествляют с приобретением дополнительных навыков, знаний, умений, компетенций и т.п. В отношении персонала, на наш взгляд, развитие следует рассматривать не как увеличение числа качественных характеристик (экстенсивный процесс) работника, а как процесс их совершенствования и вывода на качественно новый уровень (интенсивный процесс) [4].

Кроме того, необходимо рассматривать развитие персонала не как формальное, одноразовое мероприятие по отношению к сотрудникам, а как динамичный и чётко спланированный процесс, который носит стратегический и перманентный характер [7].

Итак, после анализа вышепредставленных понятий, можно сделать вывод, что управление развитием персонала – это комплекс действий по разработке и реализации мероприятий, направленных на достижение необходимого уровня качественных характеристик работников в соответствии со стратегией развития организации.

Управление развитием персонала должно раскрывать потенциал работников, расширять имеющийся спектр знаний, изменять отношения между людьми и усиливать коммуникации.

Основными инструментами повышения личностно-профессионального развития персонала является управление деловой карьерой, обучение и повышение квалификации работников, управление их движением (перемещениями) в организации, структурирование труда. Алгоритм процесса управления личностно-профессиональным развитием персонала организации представлен на рис. 1.

Важнейшей составляющей развития персонала является профессиональное обучение, ведь именно оно создаёт условия для самореализации личности, приобретения новых компетенций, сохранения и рационального использования человеческих ресурсов работников в процессе достижения стратегической цели предприятия [1, 6].

Под профессиональным обучением следует понимать целенаправленный процесс приобретения работниками предприятия профессиональных знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения определённых видов работ в целях повышения эффективности работы предприятия, производительности труда и конкурентоспособности персонала.

По мнению некоторых учёных, личностно-профессиональное развитие включает планирование, организацию и контроль процессов повышения квалификации. Другие определяют процесс развития работников как совокупность процессов обучения и развития организации и карьеры с целью повышения эффективности каждого отдельного работника, группы и организации в целом [3, 9].

Расширенное раскрытие сущности личностно-профессионального развития персонала представлено в работе Ю.Г. Одегова и В.П. Журавлёва «Управление персоналом». По мнению этих авторов, личностно-профессиональное развитие персонала – «это комплекс мероприятий, включающих профессиональное обучение выпускников школ, переподготовку и повышение квалификации кадров, а также планирование карьеры персонала организации». В конечном итоге, именно развитие персонала обеспечивает предприятие хорошо подготовленными кадрами в соответствии с его целями и общей стратегией развития. Одновременно, авторы предлагают рассматривать мероприятия по развитию персонала как инвестиции в нематериальные активы

лично-профессиональному развитию своего персонала, формирует статичный, инертный коллектив работников. А это не способствует развитию предприятия, повышению основных показателей его деятельности.

Кроме того, на отечественных предприятиях зачастую вопросами развития персонала занимаются сотрудники отдела кадров, то есть отсутствуют специалисты либо структуры, которые системно и планомерно осуществляют работу по управлению лично-профессиональным развитием работников, формированию кадрового резерва и управлению деловой карьерой персонала. Повышение квалификации персонала в большинстве случаев проводится формально, отсутствует необходимое стимулирование профессионального развития работников предприятия. Повышая квалификацию и приобретая новые знания и навыки, работники предприятия должны получать дополнительные возможности профессионального и карьерного роста как в самой организации, так и за её пределами.

По нашему мнению, управление развитием персонала предприятия должно осуществляться на основе формирования компетенций путём синтеза обучения и бизнес-процессов с созданием возможности сочетания непрерывного корпоративного обучения, саморазвития, самообучения работников.

Выводы. В заключение можно сказать, что формирование эффективной системы управления развитием персонала является важным фактором успешной деятельности предприятия. Управление лично-профессиональным развитием персонала представляет собой целенаправленное обеспечение количественных и качественных изменений, которые повышают рыночную стоимость кадрового потенциала организации, эффективность трудовой деятельности работников. Таким образом, лично-профессиональное развитие работников необходимо рассматривать как одно из важнейших направлений не только в управлении персоналом, но и в управлении предприятием, в обеспечении его конкурентоспособности на рынке.

Список использованных источников

1. Андреева И.С. Применение модели компетенций в управлении персоналом / И.С. Андреева, И.П. Данилов // Вестник Чувашского университета. – 2014. – № 1. – С. 214-218.
2. Беккер Г.С. Человеческое поведение: Экономический подход / Г.С. Беккер // Избранные труды по экономической теории. – М.: ГУВШЭ, 2003. – 672 с.
3. Веснин В.Н. Менеджмент: учебник / В.Н. Веснин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2008. – 512 с.
4. Кибанов А.Я. Управление персоналом организации: актуальные технологии найма, адаптации и аттестации / А.Я. Кибанов, И.Б. Дуракова. – М.: КноРус, 2012. – 368 с.
5. Кондаурова И.А. Развитие человеческих ресурсов в системе управления человеческим капиталом предприятия / И.А. Кондаурова, В.В. Жильченкова, В. А. Геммерлинг // Друкеровский вестник. – 2020. – № 1 (33). – С. 208-215.
6. Кондаурова И.А. Компетентностный подход в процессе формирования человеческого капитала / И.А. Кондаурова // Друкеровский вестник. – 2018. – № 3. – С. 255-263.
7. Джой-Меттьюз Д. Развитие человеческих ресурсов / Д. Джой-Меттьюз, Д. Меггинсон, М. Сюрте. – М.: Эксмо, 2006. – 432 с.
8. Одегов Ю.Г. Управление персоналом / Ю.Г. Одегов, П.В. Журавлёв. – М.: Финстатинформ, 2007. – 878 с.

9. Шекшня С.В. Управление персоналом современной организации: учебно-практ. пособие / С.В. Шекшня. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Бизнес-школа «Интел-Синтез», 2002. – С. 145-160.

10. Хентце И. Теория управления кадрами в рыночной экономике / И. Хентце. – М.: Междунар. отношения, 1997. – 243 с.

11. Nadler L. Developing human resources / L. Nadler. – Houston: Gulf Publishing Company, 1970. – 262 p.

12. Thomas N.G. Pat Costine, and Noreen Heraty Training and Development / N.G. Thomas / Concepts, Attitudes, and Issues. Training and Development in Ireland. Cengage Learning EMEA. – 1995. – 643 p.

УДК 331.45

DOI

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОХРАНЫ И БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

**Муромец Н.Е.,
д-р экон. наук, доцент, профессор кафедры
менеджмента непроизводственной сферы
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

В статье проведен анализ фактического состояния охраны труда на промышленных предприятиях. Определены ключевые проблемы в обеспечении охраны труда, существующие в современных условиях, с учётом анализа зарубежного опыта. Предложены основные пути решения выявленных проблем, и разработаны рекомендации по обеспечению охраны и благоприятных условий труда в современных условиях хозяйствования на промышленных предприятиях.

***Ключевые слова:** охрана труда, условия труда, промышленное предприятие, менеджмент, ДонАУиГС.*

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC ASPECTS OF ENSURING THE PROTECTION AND SAFE WORKING CONDITIONS AT INDUSTRIAL ENTERPRISES

**Muromets N.E.,
Doctor of Economics, Associate Professor,
Professor of the Department of Non-Production
Management
SEE HPE «Donetsk Academy of Management
and Public Administration under the Head of
Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

The article analyzes the actual state of labor protection at industrial enterprises. The key problems in ensuring labor protection that exist in modern conditions, taking into account the analysis of foreign experience, are identified. The main ways of solving the identified problems are proposed, and recommendations are developed to ensure the protection and favorable working conditions in modern conditions of management at industrial enterprises.